

Życie rodzinne z platformami cyfrowymi

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 2026

W jaki sposób platformy cyfrowe są zakorzenione w życiu codziennym i praktykach współczesnych rodzin?

Ten projekt otrzymał finansowanie z programu UE Horyzont 2020 i z programu badawczo-innowacyjnego CHANSE Grant 267 – umowa numer 101004509 oraz od narodowych agencji badawczych (AEI, AMU ID-UB, ETAg, RCN, UEFISCDI, UKRI).

PROJEKT W PIGUŁCE

Temat

Platformy cyfrowe stały się ważną częścią współczesnego życia rodzinnego różnych pokoleń. Służą nam do oglądania filmów, kontaktu z bliskimi, planowania codziennych spraw. Jednocześnie zbierają dane o użytkownikach i poprzez nieprzejrzyste algorytmy wpływają na to, co widzimy i jak z nich korzystamy.

Projekt

Platformizując życie rodzinne: Śledzenie cyfrowych transformacji w życiu codziennym różnych pokoleń (PlatFAMs) obejmuje rodziny 3-pokoleniowe (dzieci, rodziców i dziadków) w 6 krajach europejskich (Estonia, Norwegia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Polska).

Rezultaty

W jakim sensie życie rodzinne jest "splatformizowane"? Rodziny widzą w platformach przyszłą infrastrukturę komunikacji i opieki, choć podkreślają, że kontakt bezpośredni jest niezastąpiony. Część zauważa ograniczony wpływ na działania Big Techów i wyraża obawy dotyczące gromadzenia danych. Widoczne są wyraźne różnice międzypokoleniowe.

Dziadkowie są „częściowo splatformizowani”, rodzice to pokolenie „przejściowe”, które ustala zasady korzystania z technologii, a dzieci i młodzież to „przyszłe splatformizowane pokolenie” – aktywne, lecz ograniczone normami rodzinnymi. Powszechna jest ambiwalencja: platformy łączą, ale też dzielą, umożliwiają opiekę na odległość, ale też odciągają uwagę od bezpośrednich interakcji z domownikami. Platformy streamingowe współkształtują rodzinne rytuały i więzi, ale spersonalizowane interfejsy i różnice gustów uderzają w „czas dla rodziny”. Wzajemne śledzenie lokalizacji i aktywności stało się normą, wyrazem troski i bezpieczeństwa, choć zarazem wyrasta często z braku zaufania i budzi sprzeciw niektórych odnośnie braku prywatności.

Efektem projektu jest książka poświęcona platformizacji życia rodzinnego, gra karciana, zachęcająca bliskich do rozmów o dylematach cyfrowej codzienności, a także seria artykułów naukowych w czołowych światowych czasopiśmie. Więcej informacji na stronie projektu: <https://digitalfamilies.eu>

Zamiast korzystać z technologii mniej, myślę że kiedy powstanie więcej rzeczy – takich fajnych i potrzebnych – to będziemy bardziej, a nie mniej uzależnieni od ekranów. Bo technologia daje nam fajne rzeczy, ale też złe.

Aura (9), córka, Hiszpania

Moja żona kilka razy zgubiła się podczas jazdy. Ale jeśli mogę sprawdzić tę aplikację, wiem, gdzie ona jest. Mogę jej powiedzieć dokąd musi jechać.

Bertil (78), dziadek, Norwegia

PROJEKT PLATFAMS

Projekt „Platformizując życie rodzinne: Śledzenie cyfrowych transformacji w życiu codziennym różnych pokoleń (PlatFAMs)” obejmował indywidualne i grupowe wywiady z dzieckiem, rodzicem i babcią/dziadkiem z rodzin w Estonii, Hiszpanii, Norwegii, Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Celem projektu było zrozumienie, w jaki sposób współczesne rodziny i różne pokolenia korzystają z platform cyfrowych i włączają je w codzienne życie. Kluczowe dla badania były relacje między członkami rodziny i między pokoleniami, a także ich wyobrażenia o przyszłości z platformami cyfrowymi i AI. Projekt był finansowany przez CHANSE (EU Horizon2020) i narodowe agencje badawcze (AEI, AMU ID-UB, ETAg, RCN, UEFISCDI, UKRI).

Metodologia

Poprzez prowadzenie wywiadów indywidualnych i grupowych oraz stosowanie metod partycypacyjnych, projekt dokumentuje w jaki sposób współczesne rodziny nawigują

i organizują swoje codzienne życie rodzinne z użyciem cyfrowych urządzeń, mediów i platform. Zastosowaliśmy innowacyjne, partycypacyjne podejście, aby uwzględnić różne głosy: rodziny m.in. współprojektowały swoją „idealną aplikację rodzinną”, a w celu zachęcenia do dzielenia się własnymi doświadczeniami używaliśmy materiałów wizualnych m.in. logotypów platform.

Próba

Projekt objął 104 rodziny w 6 krajach. Każda z rodzin uwzględniała trzy pokolenia, w sumie 313 osób: dziadków, rodziców i młodych osób. Najmłodszy uczestnik miał 7,5 roku, a najstarszy – 84 lata. Świadomie rekrutowaliśmy różne rodziny (w tym par jedнопłciowych, samodzielnych rodziców, rodziny patchworkowe, imigranckie, transnarodowe), aby odzwierciedlić szeroki wachlarz doświadczeń. Badane rodziny żyły zarówno w dużych miastach, takich jak Londyn czy Barcelona, ale też w mniejszych miasteczkach i na terenach wiejskich.

The PlatFAMs full sample

313 participants
from 104 families

Bardzo lubię słyszeć ich głosy... to wydaje mi się bliższe. To wygodniejsze, ale też bardziej intymne niż pisanie. Kiedyś pisaliśmy listy, ale nie mieliśmy wtedy pojęcia o życiu codziennym drugiej osoby.

Claudio (46), ojciec, Hiszpania

Członkowie mojej rodziny są w jednej grupie, a członkowie rodziny mojego męża są w innej grupie. Jesteśmy podzieleni na takie małe grupy... I tak dowiadujemy się co u kogo słysząc.

Crina (37), matka, Rumunia

KLUCZOWE WNIOSKI

Wprowadzenie do ekologii mediów splatformizowanego życia rodzinnego

Co ważne, jednostką analizy w tym projekcie jest rodzina międzypokoleniowa, a nie pojedyncza osoba – dziecko, rodzic czy dziadek. Uważamy także, że badania w tym obszarze powinny obejmować szersze środowisko medialne, ponieważ w codziennym życiu korzystamy z wielu platform i aplikacji. Wymaga to również szerszego spojrzenia na życie rodzinne i relacje między pokoleniami. Dlatego stosujemy perspektywę ekologiczną, która pozwala uchwycić jak proces splatformizacji przebiega na różnych poziomach: makro (polityki publiczne, modele biznesowe), mezo (szkoły, miejsca pracy, lokalne usługi) i mikro (domy, urzędy, codzienne praktyki).

W ten sposób możemy lepiej powiązać technologiczne przemiany naszych społeczeństw i kultur z relacjami międzyludzkimi oraz życiem społecznym. Takie ekologiczne podejście pozwala pełniej zrozumieć władzę platform, napięcia pojawiające się między członkami rodziny oraz to, jak korzystanie z platform kształtuje relacje rodzinne. Ta międzypokoleniowa i holistyczna perspektywa uwydatnia interakcje między członkami rodziny i pokazuje, w jaki sposób decyzje podejmowane przez platformy cyfrowe i firmy – często daleko od domowej codzienności (na przykład zasady współdzielenia kont) – przenikają do salonów, sypialni i życia codziennego członków rodzin.

WhatsApp to teraz lek na wszystko. Bo mamy teraz WhatsAppa, więc nie potrzebujemy Skype'a. Dla mnie WhatsApp jest taki prosty. Po prostu naciskasz przycisk i już tam jesteś.

Laura (70), babcia, UK

Różnice pokoleniowe i platformizacja

Jak ludzie postrzegają i opisują własne pokolenie w kontekście zachodzących zmian medialnych, a jak opisują inne pokolenia? I jak bardzo poszczególne pokolenia rodziny angażują się w korzystanie z różnych platform cyfrowych?

We wszystkich sześciu krajach uczestniczących w badaniu zaobserwowaliśmy spójne wzorce pokoleniowe. Dziadkowie – „pokolenie częściowo splatformizowane” – na ogół rzadziej korzystali z platform cyfrowych i znacznie różnili się między sobą pod względem nawyków oraz pewności siebie w środowisku cyfrowym. Rodzice – „pokolenie przejściowe” – balansowali między tradycyjnymi mediami a nowszymi narzędziami cyfrowymi, szybko się adaptowali i ustalali zasady korzystania z mediów w rodzinie. Dzieci – „przyszłe splatformizowane pokolenie” – są coraz bardziej aktywne na platformach, jednak ich samodzielność jest kształtowana przez rodzinne zasady i środki bezpieczeństwa.

W miarę jak coraz więcej aspektów życia rodzinnego przenosi się na platformy cyfrowe i jest kształtowanych przez algorytmy, role i obowiązki poszczególnych członków rodziny ulegają przeobrażeniu. Rozpoznanie tych wzorców pomoże rodzinom i decydom wspierać bezpieczniejsze, bardziej inkluzywne i zrównoważone praktyki korzystania z mediów.

Wzorce splatformizowanej intymności i troski

Rodziny różnią się stopniem, w jakim bliskość i troska ulegają platformizacji – niektóre w dużym stopniu polegają na technologiach cyfrowych, podczas gdy inne korzystają z nich bardzo wybiórczo. Niezależnie od tych różnic, splatformizowana intymność jest przede wszystkim realizowana poprzez zwyczajne, codzienne gesty: krótkie wiadomości, rutynowe sprawdzanie co słyhać oraz ciągłe dzielenie się drobnymi momentami z życia, dzięki którym podtrzymywane są troska, poczucie bezpieczeństwa i emocjonalna łączność.

Platformy wspierają formy kontaktu, które są łatwe i ciągłe, umożliwiając rodzinom pozostawanie w stałym kontakcie ze sobą bez konieczności wkładania dużego wysiłku. W ramach tych codziennych praktyk komunikacji i troski dzieci są zazwyczaj najbardziej aktywne cyfrowo, podczas gdy dziadkowie często korzystają z platform w sposób celowy, aby podtrzymywać więzi rodzinne, a rodzice sięgają po szeroki wachlarz aplikacji, by koordynować relacje i obowiązki. Rodziny cenią platformy takie jak WhatsApp za to, że łączą w sobie poczucie bezpieczeństwa, dostępność i emocjonalną bliskość, a jednocześnie wspierają autonomię w codziennym życiu.

W przypadku rodzin mieszkających osobno platformy przekształcają doświadczenie dystansu, umożliwiając szybkie wsparcie emocjonalne i reagowanie w momentach potrzeby. Jednak w gospodarstwach domowych, w których członkowie rodziny mieszkają razem, korzystanie z platform może rozpraszać uwagę i wypierać bezpośrednio interakcje twarzą w twarz, prowadząc niekiedy do splatformizowanej komunikacji między domownikami znajdującymi się w różnych pokojach. Te ambiwalencje – między łącznością a ingerencją, poczuciem bezpieczeństwa a nadzorem – są zwykle zarządzane poprzez ciągłe negocjacje, przy czym rodziny ustanawiają nieformalne zasady i granice dotyczące korzystania z urządzeń, aby chronić wspólny czas i równowagę relacji. Korzystanie z platform jest zatem kształtowane przez istniejące relacje i praktyki rodzinne, jak i samo aktywnie współtworzy współczesne formy bliskości, komunikacji i troski.

Myszę, że ludzie tacy jak ja będą korzystać z Facebooka aż do śmierci i szczerze mówiąc nie widzę, żeby pojawiały się jakieś alternatywy. To sieć społecznościowa mojego pokolenia.

Toomas (53), ojciec, Estonia

Sposoby praktykowania rodziny w czasach platformizacji

Platformy streamingowe, takie jak Netflix, YouTube czy Spotify, są silnie wplecione w codzienne rutyny. Niektóre rodziny cenią wspólne oglądanie i słuchanie, ponieważ sprzyja ono fizycznej bliskości, wzmacnia więzi dzięki wspólnym gustom i przeżywanym emocjom oraz dostarcza tematów do rozmów i wspólnych aktywności.

Jednocześnie wiele czynników utrudnia włączanie wspólnego oglądania lub słuchania w codzienne życie rodzinne. Najważniejsze bariery to różnice wieku, płci i indywidualnych gustów poszczególnych członków rodzin, a także zróżnicowane harmonogramy dnia oraz odmienne wyobrażenia o idealnym sposobie oglądania (np. w skupieniu czy z komentarzami). Rodziny różniły się też w ocenie, czy streaming można uznać za „wartościowy” wspólny czas. Znaczenie ma także materialność urządzeń, modele biznesowe platform oraz interfejs technologiczny. Zaprojektowane z myślą o indywidualnych użytkownikach platformy streamingowe współkształtują rodzinne praktyki – napięcia powstają wokół takich funkcjonalności jak śledzenie historii odbioru, współdzielenie kont, systemy rekomendacji czy ustawienia profilu dopasowane do indywidualnych preferencji. Badane rodziny podkreślały, że to, co dobrze działa dla indywidualnej wygody użytkownika, nie zawsze sprzyja korzystaniu z platform w gronie rodziny, a czasem wręcz je komplikuje. Negocjacje dotyczące tego, co oglądać lub czego słuchać, kiedy, z kim i w jaki sposób, mogą wydawać się błahę, ale w rzeczywistości są ważnym elementem codziennych praktyk rodzinnych.

Na Netflixie to taki serial oglądałem z tatą. Albo tak z rodziną to oglądaliśmy razem jeden serial lub też jakieś filmy, ale samemu to... ja tak sam to jakoś nie oglądam filmów. Jakoś tak wolę te TikToki sobie scrollować.

Mazur (16), syn, Polska

Formy platformowego nadzoru i rodzinnej „interwigilacji”

Respondenci mieli świadomość, że platformy gromadzą dane i personalizują rekomendacje. Logika działania platform przenikała jednak także do życia rodzinnego poprzez wzajemne sprawdzanie co robią lub gdzie znajdują się inni członkowie rodziny – co nazwaliśmy „rodzinną interwigilacją”. Wielu rodziców i dzieci uznawało to za coś normalnego, związanego z troską, wzajemną otwartością i poczuciem bezpieczeństwa.

Rodzice uzasadniali łączenie swoich telefonów ze smartfonami dzieci, a czasem także nastolatków, odwołując się do swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci lub do otwartości, którą uważali za ważną dla relacji.

Niektóre dzieci i młodzi ludzie akceptowali śledzenie lokalizacji, by uspokoić rodziców lub po to, by samemu czuć się bezpieczniej, mimo ograniczenia prywatności. Zdarzało się jednak, że członkowie rodzin sprzeciwiali się temu z zasady, powołując się na prawo do prywatności, autonomię oraz brak zaufania do praktyk gromadzenia danych przez firmy. Te wybory różnią się w zależności od kraju i odzwierciedlają różne poziomy zaufania społecznego, międzyludzkiego oraz zróżnicowane kulturowo normy rodzicielskie.

Myślenie o przyszłości jako element praktyk rodzin używających platform

Badani wyobrażali sobie platformy cyfrowe jako podstawową infrastrukturę przyszłego życia rodzinnego, szczególnie w obszarze komunikacji i opieki. Platformy uznawano za oczywiste narzędzia organizowania codzienności i utrzymywania relacji na odległość, jednak wspólne bycie razem i rozmowy twarzą w twarz nadal traktowano jako niezastąpione. Młodsze i średnie pokolenia wyobrażały sobie, że platformy będą coraz silniej obecne w edukacji i czasie wolnym, natomiast starsze postrzegały je m.in. jako sposób dzielenia się rodzinnymi wspomnieniami, ich zachowywania i przekazywania.

Google Maps wie gdzie mieszkam, bo ma mój GPS – i niewiele mogę z tym zrobić. A kiedy się nad tym zastanawiam, to mam takie: „ech, te platformy wszystko wiedzą...”. Nie chcę tego i wolę o tym nie myśleć.

Maria (15), córka, Hiszpania

W tych wizjach przyszłości wzory sprawczości często współgrały z rolami pokoleniowymi. Oczekiwano, że kompetencje cyfrowe będą kształtować sposób korzystania z platform i relacje rodzinne, często uprzywilejowując młodszych. Starsi częściej przyjmowali postawę reaktywną, dostosowując się do rozwiązań proponowanych przez innych.

W większości badani akceptowali, że życie rodzinne pozostanie – a nawet stanie się jeszcze bardziej – związane z platformami. Często towarzyszyło temu poczucie ograniczonej sprawczości i nieuchronności zmian oraz obawy przed rosnącą władzą wielkich firm technologicznych. Pojawiały się jednak także głosy wzywające do ograniczania korzystania z platform lub okresowego odłączania się od technologii.

Podobieństwa i różnice między krajami europejskimi

We wszystkich sześciu badanych krajach rysowały się podobne wzorce pokoleniowe: dziadkowie rzadziej korzystali z platform cyfrowych niż rodzice oraz dzieci i młodzież. Między krajami pojawiały się jednak pewne drobne różnice w tym, jak platformy włączane są w rodzinne praktyki bliskości i troski. W Wielkiej Brytanii rodziny korzystały z bardzo szerokiego wachlarza platform, dopasowanych do różnych sfer życia.

Chciałbym, żeby te aplikacje do kontroli rodzicielskiej działały lepiej, ale jednocześnie nie chcę nadmiernie chronić dzieci. Chcemy, żeby nasze dzieci wiedziały na tyle dużo, by potrafiły same się chronić - rozpoznawać, co jest dobre, a co nie.

Sergio (42), ojciec, Hiszpania

W Hiszpanii platformy służyły głównie do komunikacji i organizowania codzienności, a rodziny częściej świadomie ograniczały czas online, by skupić się na kontaktach twarzą w twarz. W Rumunii platformy pomagały natomiast podtrzymywać troskę i więzi emocjonalne między pokoleniami.

Porównanie Norwegii i Hiszpanii pokazało z kolei różnice w podejściu do monitorowania dzieci za pomocą aplikacji rodzicielskich, smartwatchów czy telefonów. Wynikały one z odmiennych poziomów zaufania społecznego i różnych norm wychowawczych.

Hiszpańskie rodziny były bardziej krytyczne wobec platform, ale jednocześnie silniej koncentrowały się na zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa w świecie, który uznawano za pełen ryzyka. W Norwegii zdarzało się natomiast, że dzieci monitorowały także rodziców, a wzajemne sprawdzanie lokalizacji traktowano jako naturalny element otwartości w relacjach.

Z kolei analizy dotyczące sposobów korzystania z platform streamingowych w rodzinach pokazały, że różnice między poszczególnymi rodzinami były większe niż różnice między badanymi krajami.

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I WPŁYW PROJEKTU

Dążąc do upowszechnienia wiedzy powstałej w ramach projektu, przygotowano konwersacyjną grę karcianą opartą na sytuacjach z życia prawdziwych rodzin, które brały udział w badaniu PlatFAMs. We współpracy z australijskim ARC Centre of Excellence for the Digital Child wydaliśmy także książkę opartą na wynikach projektu, w której proponujemy kierunki dalszych badań nad cyfrowym dzieciństwem i życiem rodzinnym.

1. Gra konwersacyjna PlatFAMs

Celem konwersacyjnej gry karcianej jest zachęcenie rodzin do rozmów na tematy, które w badaniach PlatFAMs wywoływały najczęściej dyskusji, dylematów czy nawet sporów. Karty mogą służyć jako punkt wyjścia do dialogu między pokoleniami, skłaniając do refleksji nad etycznymi wyzwaniami i sytuacjami z życia codziennego związanymi z rodziną.

Karty nie zawierają „poprawnych” odpowiedzi – każda sytuacja może być rozpatrywana na wiele sposobów, w zależności od rodziny, kontekstu i chwili. Jeśli jednak rodziny chcą dowiedzieć się więcej o projekcie i jego wynikach, karty odsyłają także na stronę projektu: www.digitalfamilies.eu.

Zestaw składa się z 24 kart, z których każda przedstawia sytuację i ilustrację ukazującą dylemat lub problem do omówienia. Na odwrocie znajdują się pytania mające ułatwić rozpoczęcie rozmowy między członkami rodziny wszystkich pokoleń.

Poruszane tematy obejmują komunikację, bliskość, nadzór, streaming i gry, zdrowie oraz naukę. Karty zostały zaprojektowane przez profesjonalistów ze Sarc Creative Studio (<https://sarc.studio/>), którzy przygotowali ilustracje tak, aby postacie były atrakcyjne i zrozumiałe dla różnych odbiorców.

2. Wkład teoretyczny projektu PlatFAMs i kierunki przyszłych badań

The Platformization of the Family. Towards a Research Agenda - to książka w otwartym dostępie, która opisuje jak platformy cyfrowe przekształcają codzienne życie rodzinne.

Publikacja przedstawia teorie i metody badawcze, które mogą pomóc studentom i naukowcom w badaniu zmian, jakie platformizacja wprowadza w codziennych rutynach i interakcjach rodzinnych, w tym w komunikacji między pokoleniami, relacjach interpersonalnych, wzorcach i formach okazywania troski, sprawowania opieki i wspólnego spędzania czasu.

Edytorzy: Julian Sefton-Green, Kate Mannell, Ola Erstad

WYNIKI BADAŃ (OPUBLIKOWANE)

How digital technologies become embedded in family life across generations: Scoping the agenda for researching 'platformised relationality' - artykuł przeglądowy opublikowany w numerze specjalnym czasopisma „Families, Relationships and Societies”. Od jego publikacji w kwietniu 2024 roku artykuł został pobrany ponad 3000 razy, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym obszarem badań.

Erstad, O., Hegna, K., Livingstone, S., Negru-Subtirica, O., & Stoilova, M. (2024). How digital technologies become embedded in family life across generations: Scoping the agenda for researching 'platformised relationality'. *Families, Relationships and Societies*, 13(2), 164-180.

DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE:

Erstad, O., Hegna, K., Livingstone, S., Negru-Subtirica, O., & Stoilova, M. (2024). How digital technologies become embedded in family life across generations: Scoping the agenda for researching 'platform-ised relationality'. *Families, Relationships and Societies*, 13(2), 164-180.

Livingstone, S. and Sefton-Green, J. (2025) "The Platformization of the Family," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 7–23. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_2.

Mannell, K., Hegna, K. and Stoilova, M. (2025) "The Home as a Site of Platformization," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 25–45. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_3.

Mannell, K., Sefton-Green, J. and Erstad, O. (2025) "Conclusion: Towards Further Research into the Platformization of the Family," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 93–109. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_6.

Membrive, A. and Miño-Puigcercós, R. (2024) "Researching the Platformization of the Family: Methodological Challenges," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Springer Nature Switzerland Cham, pp. 69–91. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_5.

Miño-Puigcercós, R., Lozano-Mulet, P., & Esteban-Guitart, M. (2026). The platformization of formal and informal contemporary educational contexts. Opportunities, tensions and risks. *Digital Education Review*, (48), 1-3.

Miño-Puigcercós, R., Lozano-Mulet, P., Jacovkis, J., & Parcerisa, L. (2026). De la resignación individual a la acción colectiva. La alfabetización crítica de las familias ante la vigilancia de datos. *Digital Education Review*, (48), 55-68.

Pangrazio, L., Langton, K. and Siibak, A. (2025) "How the Family Makes Itself: The Platformization of Parenting in Early Childhood," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 47–68. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_4.

Rodríguez-Silva, C., Sierra, M. L., Herrera-Urizar, G., & Cerrato, S. M. (2026). Aprendizajes y mediaciones en el uso de las plataformas digitales en familias intergeneracionales en España. *Digital Education Review*, (48), 16-35.

Sefton-Green, J. Mannell, K & Erstad, O. (2025) "Introduction," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 1–6. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_1.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU PlatFAMs

Więcej informacji o wynikach projektu, streszczenia najnowszych publikacji oraz pogłębione spojrzenie na to, czym podzieliły się z nami rodziny biorące udział w badaniu, znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zamieściliśmy tam także link do samodzielnego wydruku gry konwersacyjnej. Aktualnie trwają prace nad trzema numerami specjalnymi w różnych czasopismach naukowych, a w miarę jak kolejne wyniki projektu będą trafiać do publikacji, strona będzie na bieżąco wzbogacana o nowe treści.

<https://digitalfamilies.eu>

SHORT RESEARCH PAPER 2026

Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Esteban-Guitart, M., Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B., Membrive Ruiz, A., Nordtug, M., Opermann, S., Miño-Puigcercós, R., Stoilova, M.

Design: Shane Colvin

Publisher: University of Oslo,

Department of Education.

DOI: [10.5281/zenodo.18982050](https://doi.org/10.5281/zenodo.18982050)